

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATI SHAKLLANTIRISH

Fayzullayeva Gavhar G‘aybulla qizi

Profi University Navoiy filiali Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassisliklari fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14723163>

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari yoritib berilgan. Ular uchun mantiqiy fikrlash, masalalarni yechish va axborotlarni tahlil qilishda muhim vositadir. Mantiqiy fikrlash o‘quvchilarga murakkab vaziyatlarni tushunishga, fikrlarini aniq ifoda etishga va muammolarni izchil hal etishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Mantiq, fikr, tafakkur, mulohaza, mantiqiy masala, boshlang‘ich sinf.

Abstract. The article discusses the logical thinking skills of primary school students. Logical thinking is an essential tool for solving problems and analyzing information for them. Logical thinking helps students to understand complex situations, express their thoughts clearly, and systematically solve problems.

Key words: Logic, thought, thinking, reasoning, logical problem, elementary school.

Аннотация. В статье описаны навыки логического мышления учащихся младших классов. Для них логическое мышление — важный инструмент решения проблем и анализа информации. Логическое мышление помогает учащимся понимать сложные ситуации, ясно выражать свои мысли и последовательно решать проблемы.

Ключевые слова: Логика, мысль, мышление, рассуждение, логическая задача, начальный класс.

Bugungi kunda o‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda axborotlar sonining ko‘pligi boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridan mantiqiy fikrlash orqali muhim va foydali ma‘lumotlarni ajratib olishni talab etadi. Bu jarayon muhim ahamiyatga ega.

Mantiq – nafaqat fikrlash qobiliyati, balki izchil va to‘g‘ri mulohaza yuritish hamda oldiga qo‘yilgan masala yoki muommaga to‘g‘ri yechim topish hamdir. Ya‘ni insonlarning kundalik faoliyatida shuningdek munosabatlarida foydali, aniq, asosli ya‘ni mantiqiy o‘ylay olishi tushuniladi.

Mantiqiy fikrlash – shaxs ijodiy faolligining muhim qirrasini o‘zida aks ettirgan fikrlashning oliy pog‘onalaridan biri bo‘lib, ketma-ketlik hamda izchillik asosida fikrlarning bog‘lanishini bildiradi. Demak, mantiqiy fikrlash – inson tomonidan ko‘rib, eshitib, bilib, his qilib va anglab olingan borliq, voqelik yoki taassurotlarning boshqalar uchun ham tushunarli tarzda tafakkur etilishini anglatadi. Mantiqiylik – tafakkurning yozma va og‘zaki nutqda fikrlash qonunlariga amal qilish jarayonidir.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari – mantiqiy o‘yinlar, topishmoqlar, masalalar va boshqotirmalarni yechish va bajarish, shaxmat o‘ynash, kitob o‘qish, tanqidiy fikrlashni o‘rganish, munozara va bahslarda ishtirok etish, fikrlash jarayonini tasavvur qilish, vaziyatlarni simulyatsiya qilish, kundalik yuritish va boshqalar. Bu jarayonda har bir elementga jiddiy e‘tibor qaratish, turli xil predmetlar o‘rtasidagi bog‘liq bo‘lmagan yoki mavhum bo‘lgan jihatlarni qidirib topish, yangi faktlarni aniqlash va taqqoslash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish mumkin. O‘quv jarayonida esa, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan topshiriqlardan foydalanish ko‘p hollarda loyihalar metodi, tadqiqot metodi, dasturlashtirish va muammoli o‘qitish metodlaridan foydalanishni ham taqozo etadi. Mantiqiy fikrlashni aniqlashning bir necha usullari mavjud:

Birinchisi, bu tafakkur orqali dunyoni o‘zlashtirib borishga qaratilgan murakkab bilim jarayoni;

Ikkinchisi, doimiy ravishda yangi narsalarni, yangiliklarni qidirish va kashf etish.

Fikrlash bu – insonda muammoli vaziyat vujudga kelgan vaqtdan boshlanadi va chuqurroq o‘ylab javob berishni talab qiladi.

Mantiqiy fikrlashga undaydigan masalalarni ko‘rib chiqamiz,

1-masala. Quyidagi savatlarning har birida bir turdagi mevalar bor.

Olma va banan ko‘rinishi va naqshi bir xil bo‘lgan savatlarda, anor va uzum esa faqat naqshi bir xil bo‘lgan savatlarda joylashgan. Shu savatlarning qaysi birida mandarin joylashgan?

Endi yechilishini ko‘rib chiqamiz, berilgan ma’lumotlar asosida birinchi navbatda olma va bananning qaysi savatda joylashganini topib olamiz. Ko‘rinishi va naqshi bir xil bo‘lgan savatlar bular ikkinchi va to‘rtinchi savatlardir. Demak ulardan olma va banan joy olgan. Navbat anor va uzum mevalari joy olgan savatlarni topishga keldi. “faqat naqshi bir xil” degan jumлага e’tiborimizni qaratgan holda naqshi bir xil-u shakli turli xil bo‘lgan savatlarni topib olamiz. Bu savatlar birinchi va uchinchi savatlardir. Ularda anor va uzum mevalari bor. Ana endi mandarin joylashgan savatni topsak bo‘ladi. Faqatgina beshinchi savatni tilga olmadik, demak unda mandarin joylashgan.

O‘quvchilar mantiqiy fikrlashini o‘stiradigan yana bir misolni ko‘rib chiqsak.

2-masala. So‘roq o‘rnidagi sonni toping.

Ushbu misolni qanday yo‘l bilan ishlash kerak? Hech qanday amal ishoralari ham, tushuntirishlar ham yo‘q. Bu yerda mantiqiy fikrlash juda zarur. Olti raqami uchuburchak ichida joylashgani uchun oltining kubini topamiz, $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$, unga uchburchakning uchta uchi borligi uchun 3 ni qo‘shamiz. Natija 219 ga teng bo‘ladi. Ushbu mantiqiy yondashuvimiz to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini navbatdagi misolda tekshirib

ko‘ramiz. Ikkinchi misolni ham xuddi shunday usulda ishlaymiz, agar natija to‘g‘ri bo‘lsa, tanlagan yo‘nalishimiz to‘g‘ri bo‘ladi. Besh raqami kvadrat ichiga joylashgani uchun beshning to‘rtinchi darajasini topib olamiz, $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$, unga 4 ni qo‘shamiz. $625 + 4 = 629$ javob 629 chiqadi. Yo‘nalishni to‘g‘ri tanlaganimizga ishonchimiz komil bo‘ldi. Endi ? (so‘roq) belgisi o‘rnidagi sonni topamiz. Ikki raqami yetti burchakli ko‘rsatkich shaklida joylashgani uchun ikki raqamining yettinchi darajasini topib olamiz. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 128$, unga 7 ni qo‘shamiz. $128 + 7 = 135$. Misolimiz javobi 135 bo‘lar ekan.

Bu masalada o‘quvchilar berilgan raqamlar bilan mantiqiy yondashuvni qo‘llab, sonning darajalari va uni qo‘shish jarayonini to‘g‘ri amalga oshiradi. Bu jarayon o‘quvchining matematik tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi, chunki ular raqamlarni amallar orqali mantiqiy bog‘lashni o‘rganadilar.

Yuqorida na‘muna sifatida berilgan masalalarda mantiqiy fikrlash jarayonini namoyish etuvchi misollar keltirilgan. Bu misollar orqali o‘quvchilar mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirishlari, masalalarni hal etish jarayonida izchil va aniq fikrlashni o‘rganishlari mumkin. Mantiqiy fikrlashni o‘stirishda har bir masalaning yechimi chuqur tafakkur va izchillikni talab qiladi, bu esa o‘quvchilar uchun muhim ko‘nikma hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar, o‘yinlar va masalalar bilan shug‘ullanishga o‘rgatib borilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Bu ularga kelajakda keng tafakkurli, oliyjanob inson bo‘lib yetishishlarida hamda qobiliyatlarni shakllantirishda poydevor bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharipov M., Fayzixo‘jaeva D. Mantiq. O‘quv qo‘llanma. –G‘afur G‘ulom: Toshkent, 2004-y.
2. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish nazariyasi.-T.: ”IlmZiyo”, 2005-y.
3. Jumayev M.E. “Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum” Toshkent, O‘qituvchi 2004-y.
4. Quchqorov A., Ismailov Sh. “Mantiqiy masalalar” 2008-y.
5. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi“ Toshkent.: Bayoz, 2023-y.
6. Ziyonet.uz
7. Matematika.uz